

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДВОДЯЩИХ КАНАЛОВ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ

Б.Назаров, Б.Нормаматов

Термезский инженерно-технологический институт

Аннотация В работе анализируется динамика русловых процессов в русле подводящих каналов насосных станции. Изучены результаты натурных исследований состояния русловой обстановки в подводящих каналах насосных станции. По результатам натурного обследования и исследование подводящего канала разработаны рекомендации по улучшению его эксплуатации. Проанализированы и обобщены результаты обследований гидравлического и наносного режимов наносов в русле подводящих каналов. Приведены результаты последствий поступления наносов в аванкамеры насосных станции.

Ключевые слова: русло, деформация, русловой процесс, заиливание, рекомендация, улучшение, подводящий канал, режим наносов, аванкамера, насосная станция.

Введение Прогноз влияния режима работы насосных станции на динамику и гидродинамическую характеристику потока является одной из самых важных задач русловой гидравлики. Объектом исследования выбран подводящее русло насосных станции в Каршинский Магистральный Канал-КМК и Жайхун.

Во многих странах особое внимание уделяют обеспечению надежной эксплуатации, поступлению меньшего количества наносов при гарантированном отборе воды в аванкамеры насосных станций. На основании вышеизложенного, можно констатировать, факт о том что, проведение научного исследования по изучению динамику поступления наносов в аванкамеры насосных станции, которые влияют на надежность и

функционирование насосной станции, по определению интенсивности и направленности заиления русла подводящего канала уменьшающие его пропускной способности и разработка мероприятия по обеспечению поступления гарантированного объема воды с минимальным количеством объёма донных и взвешенных наносов считается актуальной задачей эксплуатационных служб насосных станций. Изменение графика подачи воды в насосную станцию, изменение гидравлического и наносного режимов потока в русле подводящих каналов существенно изменяет естественный ход руслового процесса и требуется прогноз этого изменения. Поэтому проблема изучения и разработки теории русловых процессов в русле подводящих каналов насосных станций, влияющие на их пропускную способность всегда привлекала внимание ученых [1,5]. Анализ результатов натурного исследования динамику русловых процессов в русле подводящих каналов насосных станций и на основе полученных результатов разработка рекомендаций по улучшению условия его эксплуатации определена как основная цель настоящей работы.

Однако, несмотря на обилие работ, посвященных этой проблеме, её решение ещё далеко до практического завершения. Причиной этого является сложность и многофакторность протекания русловых процессов, происходящие в руслах подводящих каналов насосных станций в пространстве и во времени. Кроме этого в объект исследования вода поступает из реки Амударья, водный поток которой характеризуется с высокой степени насыщенности наносами [2].

Можно отметить, факт о том что для разработки мероприятия по улучшению условия эксплуатации подводящих русел насосных станций наряду с данными натурных исследований, очень часто используется численное или физическое моделирование которые могут дать конкретный прогноз русловых деформаций в районе объекта исследования. В настоящее время имеются значительные трудности как при проведении численного, так и физического моделирования [3,4]. Для их проведения вышеназванных

экспериментов потребуются данные натуральных исследований исследуемого объекта.

Методика исследований: Изучение результатов натуральных исследований в русле подводящей части насосной станции каскада Каршинского Магистрального Канала и оценка состояния пропускной способности канала является методом исследования настоящей работы.

Результаты и обсуждения Головной водозабор и подводящий канал до первой насосной станции Каршинского Магистрального канала –КМК поддерживается постоянно в течение года 13 земснарядами, очищающими русло от отложившихся наносов. В меженные периоды при низких горизонтах водной поверхности на участке р.Амударьи в районе бесплотинного водозабора происходит блуждание основного потока реки, что негативно влияет на режим работы водозабора и подводящего канала, в результате значительно ухудшается режим эксплуатации. В русле подводящего канала предусмотрено отстойник который значительно заилен, остаточный объем от заиления от года в год увеличился 4,5-5 млн.м³. Подводящая часть Каршинского магистрального канала работает при подпорном режиме, образуемым первой насосной станцией(протяженность -22 км). Мероприятия по предотвращению поступлению наносов крупных фракций осуществляется га подводящем канале и в отстойнике. При этом. пропускная способность канала снизилась и не позволяет пропускать востребованный расход воды во время вегетации. Из - за поступления большого количества донных наносов и крупных фракций взвешенных наносов в головную часть водозабора, весь участок подводящего канала до первой насосной станции вносится наносами, часть из них которые транзитом транспортируются в бетонный участок КМК. На головном участке КМК в земляном русле канала произошло заиление - подъем дна канала за счет остаточных объемов, который переходит из года в год и накапливается, в результате снизилась пропускная способность канала. Например, в 2005 г. из

- за фронтального подхода потока реки к головному водозабору увеличилось поступление донных наносов в полтора раза. Анализ продольного профиля подводящего канала показали, что состояние кагала и отстойника находится в неудовлетворительном положении. При таких условиях забор воды из реки в подводящий канал в период межени в неблагоприятных условиях забора воды из реки в подводящий канал эксплуатационные службы первой насосной станции очень часто подключают только два агрегата с расходом до 70 -75 м³/с. Подключением 3 -его агрегата становится не возможным, так как при этом перепад уровня в аванкамере первой насосной станции резко увеличивается и начинается кавитационное явление. В связи с этим необходимо разрабатывать первоочередных мероприятий для обеспечения потребного расхода воды водозабору КМК. Следует отметить, из за большого объема заиления настоящее время отстойник подводящего канала перестал функционировать. В результате наносы транспортируются каскадом насосных станции до Талимарджанского водохранилища (Рисунок 1)

Рисунок 1 Заиление чашу Талимарджанского Рисунок 2 Динамика уменьшения Водохранилища полезного объема

В результате продолжается интенсивное заиление чашу наливного водохранилища, что подтверждается приведённым графиком его динамике заиления (рисунок 2). Как видно из графика, среднегодовой объём заиления составила 2,02 млн³

Практический аналогичная ситуация наблюдается в подводящей части насосной станции Жайхун с производительностью 95 м³/сек. с высотой подъема 13,1 метра. Из за полного заиления подводящего канала сильно уменьшилась его пропускная способность. Из 7 агрегатов во время вегетации работают 2 агрегата с перерывами. Кроме этого в результате поступления наносов в аванкамеру насосной станции, агрегатама всасывается поток с повышенной мутности. Происходит повышенный абразивный износ и коррозия стационарных магистралей и насосного оборудования (рисунок 3)

Рисунок 3 Абразивный износ лопастей насосного агрегата

Для решения возникающих проблем в объектах исследования, авторами настоящей работе предложена измененная схема компоновки размещения подводящих каналов с отстойниками. Применение новой схемы позволяют повышат пропускной способности подводящих каналов насосных станции Каршинского Магистрального Канала и Жайхун. Кроме этого создается возможность повышения эффективности очистки отстойников и подводящих русел каналов (рисунки4,5)

Рисунок 4. Предлагаемая компоновочная схема подводящего канала и отстойника КМК

Рисунок 5. Предлагаемая компоновочная схема подводящего канала и отстойника насосной станции Жайхун

Выводы и рекомендации: Выполненный анализ результатов натуральных исследований, позволили сделать следующие заключения:

1. Проанализированы динамика уменьшения пропускной способности подводящих каналов насосных станций;

2. Установлены влияние наносов на рабочие колеса и других стационарных частей насосных агрегатов, приводящие к уменьшению их производительности;

3. Рекомендованы новые компоновочные схемы трассы и отстойников подводящих каналов насосных станций;

4. Предложено устройство дополнительных конструктивных элементов, позволяющие улучшить условия эксплуатации подводящих каналов насосных станций.

Список использованной литературы

1. Мухаммедов Я. С. Эксплуатация Каршинского магистрального канала при водозаборе из р. Амударьи и пути его улучшения. Режим доступа: <http://www.cawaterinfo.net/library/rus/mukhamedov1.pdf>

2. Хидиров С.К., Норкулов Б.Э., Назаров Б.У. Оценка состояния пропускной способности подводящих каналов насосных станции // журнал агро процессинг. – 2022. – т. 4. – №. 2. <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.0000000>

3. B Shokirov, B Norkulov, Kh Nishanbaev, M Khurazbaev and B Nazarov. Computer simulation of channel processes. E3S Web of Conferences 97, 05012 (2019) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20199705012 FORM-2019>

4. Olimovich A. Q., Khudoymurodovich O. K. The role and importance of plants in environmental protection //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 9. – С. 937-941.

5. Хидиров С.Қ., Артикбекова Ф.К., Назаров Б.У. Аму-Бухоро машина каналининг бошланиш соҳасида Амударёнинг характери хусусиятлари. Agrar-gidromeliorativ ilmiy-ommabop Jurnal, 4-son (2021yil), 75-84 бетлар

6. Sh Rakhimov, A Seytov, B Nazarov and B Buvabekov. Optimal control of unstable water movement in channels of irrigation systems under conditions of discontinuity of water delivery to consumers. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 883 (2020) 012065 <https://doi.org/10.1088/1757-899X/883/1/012065 CONMECHYDRO – 2020>

7. Алланазаров Қ. О., Эрданова З. О. СУВ-КЎНГИЛОЧАР СОҒЛОМЛАШТИРИШ МУАССАСАЛАРИ АРХИТЕКТУРАСИНИНИНГ ШАКЛЛАНИШИДА ОМИЛЛАРНИНГ ТАЪСИРИ //INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS". – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 186-192.

8. [Krutov A. et al. Experience of employment of computational models for water quality modelling In: E3S Web Conf //EDP Sciences. – 2019.](#)

9. Olimovich A. K., Tursunpulatovich S. A. Analysis of Innovative Approaches to the Drying of Raw Cotton in Solar Dryers //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – 2021. – Т. 12. – С. 347-349.

10. Bekmatovich N. B. et al. Analysis of Work Process Study of Agricultural Crops Irrigation Methods and Technologies //INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL ENGINEERING AND AGRICULTURE. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 41-47.